

АНТИК ДАВРИДА СУРХОН ВОҲАСИ МЕЪМОРЧИЛИГИ ВА ШАҲАРСОЗЛИГИ

Арзиев Оғабек

ЎзМУ Тарих факультети Археология таълим йўналиши 3 курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621565>

Ҳозирги кунга келиб, антик давр маданияти нафақат мутахассис олимларни, балки ўлкамиз қадимги тарихи ва маданияти билан қизиқувчи кўпчиликнинг диққат-эътиборини жалб этиб келмоқда. Сурхон воҳасида кўпгина антик даври ёдгорликлари (Далварзин, Холчаён, Кўҳна Термиз, Айритом, Қоратепа ва бошқ.) мавжуд бўлиб, уларда ҳимоя иншоотлари, дахма ва ибодатхона қолдиқлари аниқланган. Сурхон воҳасидаги антик даврига оид ёдгорликларни бир неча гуруҳларга ажратиш мумкин. Бу турдаги ёдгорликлар бир биридан вазифасига кўра ва қадимийлиги билан фарқланган.

Антик даврида Сурхон воҳасида шаҳарсозлик санъати ва меъморчилик юксак даражада ривожланган бўлиб, эллин маданияти билан биргаликда Қадимги Бақтрия анъаналарини ҳам ўзида сақлаб қолган. Пойтахт Бақтра-Балх шаҳрини ана шундай шаҳарлар жумласига киритиш мумкин. Бу даврда Сурхон воҳасидаги кўҳна шаҳарларда ҳам ўзгаришлар бўлганлигини кузатиш мумкин. Хусусан, юнон-бақтрия даврининг охирида (мил.авв. II аср ўрталари) Далварзинтепа манзилгоҳи ўрнида 9 га тенг майдондан иборат бўлган шаҳар пайдо бўлади. Бу даврда Далварзинтепа соҳиблари кўҳна шаҳарнинг нисбатан аҳоли зич жойлашган қисмини девор ва хандақлар билан ўраб олишган [Г.А.Пугаченкова: 24].

Сурхон воҳаси меъморлари зич турар жой жойлашган қисмини ўраб олган бу турдаги ҳимоя иншоотларини барпо этиш жараёнида қурилиш ишларига мослашишлари шарт бўлмаган. Чунки, бу турар-жойлар мунтазам режавий тузилишга эга бўлган. Мисол учун, Кўҳна Термизнинг мустаҳкамланган қисми-қалъаси мил. авв. III асрда илк Юнон-Бақтрия ҳукмдорлари Евтидем ёки Деметрий даврида бунёд этилган бўлиб, иншоотнинг ҳимояланиши тўғри бурчакли режа асосида қурилган. Иншоот мустаҳкам девор ва чуқур хандақ билан ўралиб, шимолий деворда дарвоза жойлашган, кейинчалик бу дарвоза ортида йирик шаҳар пайдо бўлган [Ш.Р.Пидаев: 6-8].

Худди шунга ўхшаш қурилиш ишлари Холчаёнда худуди ҳам мил.авв. V-IV асрларда ўзлаштирила бошлаган. Юнон-Бақтрия даврига келиб унча катта бўлмаган майдонда мустаҳкам ҳимояланган қисм (Қорабоғтепа) пайдо бўлади. Тўғри бурчакли бу қалъа ҳимоя девори ва хандақ билан ўралиб, ғарбий деворнинг марказида ташқи манзилгоҳ томонга қаратиб дарвоза барпо этилган.

Бақтрия-Кушон шаҳарларининг ички режавий тузилиши ҳақидаги тасаввурларимизни Сурхон воҳасидаги йирик кўҳна шаҳарлардан бири Далварзинтепа янада кенгайтиради. Юқорида эслатиб ўтганимиздек, шаҳарнинг ўзи тўғри бурчакли бўлиб, унинг шимолий қисмида кўҳандиз жойлашган. Шаҳар худудининг асосий тўғри бурчакли қисми ичида зич қурилишлар яъни, кўҳна шаҳар марказининг учдан бир қисмида бой шаҳарликлар маҳаллалари, жануби-шарқий қисмида ўрта ҳол шаҳарликларнинг унча катта бўлмаган уйлари, жануби-ғарбий қисмида кулолларнинг ва бошқа хунармандларнинг катта маҳалласи жойлашган [Г.А.Пугаченкова: 16].

Сурхон воҳасининг антик даври шаҳарларининг тузилиши ва режаси, тадқиқотчиларнинг фикрича, уларнинг асосида илгари мавжуд бўлган манзилгоҳлар билан

боғлиқ бўлган. Тадқиқотчилар Сурхон воҳасидаги антик даври шаҳарларини бир-бирдан фарқ қилувчи уч гуруҳга ажратадилар:

1. Асослари ахамонийлар даврига бориб тақалувчи кўп қатламли шаҳарлар (Жондавлаттепа, Хайитободтепа ва Термиз).

2. Салавкийлар ёки Юнон-Бактрия даврида пайдо бўлган шаҳарлар (Далварзинтепа, Термиз, Холчаён, Кампиртепа).

3. Кушонлар даврида пайдо бўлган кўхна шаҳарлар (кўплаб майда шаҳарчалар, Будрач, Зартепа, Ғаровтепа, Деновдаги Қалъа Минор ва бошқ.) [А. Яхшиев: 153].

Сурхон воҳаси ҳудудларида ҳам қалъа ва кўрғонлар пайдо бўлгандан сўнг, уларнинг теварагида турар-жойлар пайдо бўлиб, шаҳарлар ривожланиши ва кенгайишига асос бўлиб хизмат қилди. Шунинг учун ҳам кушон даврининг барча катта ва кичик кўхна шаҳарлари илгарироқ манзилгоҳ пайдо бўлган ўринда қад кўтарган қалъаларга эга. Кўпчилик қалъалар кўхна шаҳарлар бурчакларидан бирида жойлашиб, шаҳар иншоотлари таркибига кириб кетади. Айрим ҳолларда қалъалар бурчаклардан бирида жойлашиб (Далварзинтепа, Арпапоятепа) шаҳар чегараларидан четда қолади. Баъзи қалъалар марказда (Ялангўштепа, Ғаровқалъа) жойлашса, айримлари шаҳарнинг асосий қисмидан алоҳида ёки дарё қирғоғида (Термиз, Кампиртепа) жойлашади [Э.В.Ртвеладзе: 154].

Сурхон воҳасида антик даври меъморчилигининг юқори даражада ривожланиши, кўп ҳолларда, кўхна шаҳарларда жадал олиб борилган қурувчилик фаолияти билан боғлиқ эди. Меъморчиликда оммавий турар-жой қурилишлари билан бирга ибодатхоналар, саройлар, бой турар-жойлар қурилиши ҳам ривожланди.

Кушонлар даврига келиб шаҳар қурилиши ва меъморчилик услублари юқори даражада ривожланганлиги кузатилади. Бу ўринда мудофаа иншоотларининг ахамияти катта эди. Сурхон воҳасида Хайрободтепа, Кўхна Термиз, Зартепа, Шўртепа, Кампиртепа, Далварзинтепа, Холчаён, Қумқалъа каби кўпгина кўхна шаҳарларнинг ҳимоя иншоотларини ўрганишда археологик тадқиқотларнинг ўрни муҳим саналади.

Юнон-македон босқини даврида ҳарбий жиҳатдан қамал қилиш услубининг кенг қўлланилиши натижасида юнон-бактрия даврига келиб, илгариги (ахамонийлар даври) нисбатан юпқа ташқи ҳимоя иншоотларини бунёд этиш услуби йўқолиб, эндиликда отлик кўшинлар ҳужумларини ҳисобга олинган ҳолда, мустаҳкам ҳимоя деворлари бунёд этила бошлайди. Кушонлар даврига келиб, қамал ҳолатига бардош бера оладиган мустаҳкам деворлар, отликлар ҳужумини қайтариш учун деворларда ҳимоя шинаклари бўлган буржлар барпо этилиб, деворлар атрофида хандақлар билан ўраб олинади. Бу даврга оид Далварзинтепа мудофаа деворларини айнан мана шундай мустаҳкамланган деворлар сарасига киритиш мумкин.

Кушон даврида ривожланган ҳимоя тартибини Қумқалъа, Хайрободтепа, Кампиртепаларда ҳам кузатиш мумкин. Бу кўхна шаҳарлардаги ҳимоя иншоотлари баланд қилиб хом ғиштдан, айрим ҳолларда паҳсадан фойдаланилган ҳолда қурилган. Уларнинг кўпчилигида тўғри бурчакли буржлар мавжуд бўлиб, уларда камончилар учун тўртбурчак ва учбурчак шакллардаги шинаклар ўрнатилган. Бу ўринда шунини таъкидлаш жоизки, Бактриянинг антик давр ҳимоя иншоотларида ярим айлана шаклдаги буржлар кам (Зартепа) учрайди [С.А.Савчук: 76].

Амударёнинг ўнг қирғоғидаги Кампиртепа кўхна шаҳри мудофаа иншоотлари ҳимояланиши жиҳатидан диққатга сазовордир. Бу ерда ҳам хандақ мавжуд бўлиб, маълум жойларда ирмоқларнинг ювилишидан пайдо бўлган табиий чуқурликлардан ҳам

фойдаланилган. Табиий тепаликда кичикроқ ичида қалъаси мавжуд бўлган ҳамда деворлар билан ўралган шаҳарчага асос солинган. Қалинлиги 3 м бўлган ушбу деворлар хом ғиштдан қад кўтариб, тўртбурчак шаклдаги буржларга эга. Ички девор йулаги ҳам мавжуд бўлиб, буржларда жанговар шинаклар ўрнатилган [Б.А.Литвинский, И.Р.Пичикян: 113-124].

Кушон даврига келиб, химоянинг энг қулай усули бўлган хандакларга катта эътибор берилади. Улар энди нафақат қалъаларни, балки шаҳристонни ҳам ўраб олиб нисбатан энлироқ (15-20 м гача) ва чуқурроқ қазилган. Умуман олганда, антик даврда Сурхон воҳасида шаҳарсозлик маданияти жадал ривожланди. Бу жараёнда ички ва ташқи режавий тузилиш ҳамда услублар, турли вазифаларни бажарувчи иншоотлар барпо этишга катта эътибор қаратилди.

Кушонлар даврига келиб, Сурхон воҳасининг барча ҳудудларида бадиий маданиятининг кўпгина турлари тараққий этганлигини кузатишимиз мумкин. Саройлар, ибодатхоналар ва бой турар-жойлардаги деворий суратлар, манзаралар ҳамда хайкаллар ҳозирги кунгача намуналар ҳолатида бўлсада, сақланиб қолинган. Суратлар, асосан, деворлар лойқа билан ювилиб, минерал буёқларга ўсимлик кукунни ёки мойи аралаштириб ишланган.

Сурхон воҳаси деворий суратларининг мавзуси турли-туман. Мисол учун, Холчаёндаги сарой деворларида нақшинкор манзаралардан (узум меваси ва барглари, турли гуллар) ташқари эллинистик қиёфали иккита эркак тасвири ва монголоид ирқига ўхшаш (қисик кўзли), сочини ўзига хос қиртишлаган кўринишдаги боланинг тасвири ишланган [Г.А.Пугаченкова: 136-146]. Далварзинтепадаги Бақтрия маъбудасининг шимолий ибодатхона саройидан қўлидаги болани маъбудага узатиб турган коҳин ва коҳин аёл, шунингдек, қўлида қилич билан тахтга ўтирган аёл тасвирлари топилган. Жанубий ибодатхона саройида эса кўп қиррали манзара - от, ёнида эркак киши, унинг ёнида эса аёллар тасвирланган бўлса [Г.А.Пугаченкова, Э.В.Ртвеладзе: 97-127], турар-жой уйларида бирининг деворида жангчининг бош қисми, бошқа уйда эса аёл киши бошининг бир қисми тасвири сақланиб қолган. Деворий суратлар Сурхон воҳасида буддавийлик иншоотлари безатилишининг асосий таркибий қисми ҳисобланган. Далварзинтепанинг ички шаҳар мажмуаси деворларида Будда сиймоси за унинг ёнида қандайдир қиёфалар тасвирланган.

Воҳада антик даврга оид жуда кўплаб ёдгорликлар мавжуд бўлиб, уларнинг тарихига оид бир қанча далиллар келтиришимиз мумкин. 1960 йилдан бошлаб Санъатшунослик институтининг профессори Г.А.Пугаченкова раҳбарлигидаги экспедиция ташкил этилиб, Холчаён тепалигида археологик казиш ишлари амалга оширилади [Г.А.Пугаченкова: 136-146]. Холчаён топилмаларини илмий жиҳатдан текшириш жараёнида Хонақоҳтепа, Қорабоғтепа, Маслаҳаттепа каби тепаликлар очиб ўрганилди. Холчаёндаги текширишлар натижасида антик дари меъморчилиги тўғрисидаги маълум бир тасаввурлар қўлга киритилди, воҳада меъморчиликнинг ревожланиши тўғрисида муҳим маълумотлар олинди. Холчаён саройи меъморчилиги қурилиши жиҳатидан ғоят муҳим ёдгорликлардан бир саналади.

Холчаён тўғри тўрт бурчак шаклда майдони 35x26 м бўлиб, марказий фасади тўрт устунли очик айвондан иборат. Ёғоч устунлар оҳақтошдан ишланган тагкурсига ўрнатилган. Айвондан катта залга ўтилган. Зал деворлари ости бўйлаб кенг супа ясалган. Бино фундаменти квадрат шаклдаги хом ғиштлардан ишланган, ғиштнинг сиртига турли

шаклдаги тамғалар босилган бино бир қаватли, усти текис қилиб ёпилган бўлиб ташқи қалинлиги 2,2 м, баъзи жойларида 4 м га етган [Ўзбекистон Миллий энциклопедияси].

Асосий залининг уч девори 3 м баландликда оқ ганч билан сувалган, ундан юқори қисмларда маҳобатли ҳайкаллар жойлаштирилган. Тўртинчи деворнинг тўқ қизил фонидан оқ ганчдан барг, гул, бир бош узум тасвирланиб, нақш солинган [С.Турсунов, Э.Қобилов: 34]. Саройнинг асосий залидан чиқиладиган айвондаги нақшларда эркаклар сурати ҳам бор эркаклардан бири бактрияликка, яна бири мўғулга ўхшайди. Уч метр баландликдаги панель тепасидаги ҳайкал қизил ва қора ранг минерал бўёқ билан бўялган. Ҳайкалларнинг катталиги одам бўйининг учдан икки қисмига тўғри келади. Холчаёндан топилган аёл ҳайкали ҳам диққатга сазовордир юзи кенг, оқ дубулга тошда ҳурпайган сочлари аниқ кўриниб туради. Ҳайкал танасидан топилган парчада ҳайкал устидаги халат ёки ёпинғич сақланган, халат тагида тўқ қизил ранг кўйлак устидан белдан юқорида оқ тасма боғланган. Марказий Осиёга юнонлар маъбудасининг қиёфасини македониялик Искандар олиб келган, албатта. Холчаён ҳайкаллари орасида Митра, Ника ва бошқа маъбудаларнинг қиёфаларига яқин қиёфали ҳайкаллар ҳам бор. Ҳайкал парчалари орасида Холчаён созандалари ҳайкалларининг парчаларини ҳам учратиш мумкин. Бактрия Кушон ёдгорликларининг юксак санъатида эллин ҳайкалтарошлиги билан Парфия санъати аъёнлари кўринади [С.Турсунов, Э.Қобилов: 35].

Зал ва айвон деворларининг пастки қисмида деворий сурат излари топилган. Юқори қисмига эса ҳайкаллар ишланган. Холчаёндаги бинонинг асосий айвон пештоқининг жойлашув усули унинг ортидан баланд катта хонанинг жойлашуви бизга аҳамонийлар даври меъморчилигини эслатади Айвон ва айрим хона устунлари ёғочдан бўлиб, тош пойдеворга ўрнатилган. Томи текист, қиррали, томлари черипитца билан ёпилган. Қалин черипитсадан тарновлар қилинган. Черипитсали меъморчилик аъёнлари Ўрта шарқ учун бегона бўлиб, эллинистик аъёнларига бориб тақалади. Иншоот бўртиб чиққан тиш кўринишига ҳам ўхшаб кетади. Унда тиркичли шинаклар ҳам мавжуд бўлган. Холчаёнда қурилган меъморчилик аъёнлари Тохаристоннинг чап қирғоқ бўйи ҳудудларида ҳамда Туркменистондаги Парфияликларнинг асосий сарой иншоотларида ҳам қўлланилганлигини кўришимиз мумкин. Шундай қилиб Холчаён саройининг томи Эллин ва маҳаллий меъморчилик усуллари уйғунлашуви натижасида шаклланган [Г.А.Пугаченкова, Э.В.Ртвеладзе: 35].

Айвондаги 3 та эшик орқали марказда жойлашган хонага кирилади. Девор бўйлаб хонанинг турли қисмларида ўтириш учун супачалар қилинган. Баланд девор бўйлаб ҳайкалчалар жойлаштирилган айвонга туташ деворда тасвирий санъат намуналари тушурилган. Айвонни безашда ҳайкалчалар ва ёзувлардан уйғун ҳолда фойдаланилган бўлиб, бу антик давр Бактрия меъморчилигининг ўзига хос аъёнларга эга бўлганлигидан далолат беради. Холчаёндаги меъморчилик намуналари антик даврида минтақа меъморчилигида устунлардан фойдаланиш кенг тарқалганлигидан дарак беради. Одатий устунлардан ташқари аттика услубидаги устунлар Эски Термиз, Айритом, Ҳисор водийсида ҳам ишлатилган. Шунингдек, бу турдаги устунлар Парфия меъморчилигида ҳам кенг қўлланилган

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, антик даврида Ўрта Осиёда бўлгани каби Шимолий Бактрияда ҳам меъморчилик юксак даражада ривожланди. Меъморчилик

курулиш ишлари аниқ режа асосида амалга оширилди. Меъморий ёдгорликларни бунёд этишда маҳаллий ва юнон услубларининг уйғунлашган жиҳатларини кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Пугаченкова Г.А. Шедевры Средней Азии. – Т., 1986. – С. 24.
1. Пидаев Ш.Р. Қадимий Термиз. – Т. 2001. – Б. 6-8.
2. Пугаченкова Г.А. Искусство Бактрии эпохи кушан. – М., 1979. – С. 16.
3. Яхшиев А. Шимолий Бактриянинг тарихи ва маданияти. т.ф.н. дисс. – Т., 2002. – Б. 153 б.
4. Ртвеладзе Э.В. Кушанская крепость Кампиртепа // ВДИ. 1984. № 3. – С. 154.
5. Савчук С.А. Цитадель Кампиртепа // Античные и раннесредневековые древности южного Узбекистана. – Т., 1989. – С. 76.
6. Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Археологические открытия на юге Таджикистана // Вестник АН СССР. 1980. № 7. – С. 113-124.
7. Пугаченкова Г.А. Халчаян. – Т., 1966. – С. 136-146.
8. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. и др. Дальварзинтепе - Кушанский город на юге Узбекистана. – Т., 1978. – С. 79-217
9. Пугаченкова Г.А. Халчаян. – Т. 1966. .
10. «Ўзбекистон Миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2001. 9-том.
11. Турсунов С. Қобилов Э. Сухондарё тарих кузгусида. – Т. 2001. – Б. 34.
12. Турсунов С. Қобилов Э. Сухондарё тарих кузгусида. – Т. 2001.–Б. 35.
13. Пугаченкова Г.А. Ртвеладзе Э.В. Северная Бактирия-Тохарритан. Очерки истории культуры. – Т. 1990. – С. 35